

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ФИЗКУЛЬТУРЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ГАДЖЕТОВ ДЛЯ МОТИВАЦИИ К ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

¹Закирова Рената Ринатовна, ²Зими́на Анастасия

¹E-mail: renik_zaki@mail.ru

Старший преподаватель кафедры «ОГиСЭД»

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г.Ташкенте

²Филиал МГУ им. Ломоносова в г. Ташкенте

Студентка 2 курса факультета «Психологии»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12652985>

Развитие спорта и физической культуры является одним из приоритетов для Узбекистана. В настоящее время в стране ведется работа над разработкой эффективной системы подготовки квалифицированных спортсменов, тренеров и судей. Ее реализация также эффективно способствует широкой пропаганде здорового образа жизни, воспитанию всесторонне развитой молодежи, дальнейшему развитию физической культуры и спорта в республике. Акцент на пропаганде здорового образа жизни – это важный шаг в формировании здорового общества. Важной правовой основой проводимых в данном направлении реформ служат Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» - это гарантия системного и эффективного развития отрасли [1]. Существуют другие нормативно-правовые акты, направленные на привлечение граждан, особенно молодежи, к занятиям физической культурой и спортом.

Известно, что мотивация является главной движущей силой успеха любой деятельности. Поэтому формировать заинтересованность молодежи в спорте и здоровом образе жизни следует через влияние на мотивационную сферу.

Мотивационный компонент деятельности - это набор ключевых элементов, определяющих ее направленность, регулярность и интенсивность. В него входят потребности, мотивы, интересы, установки, ценностные ориентации, направленность личности, идеалы и притязания.

Мотивы, являясь двигателем активности человека, отражают осознание им потребностей и их связь с определенными направлениями деятельности. Если потребность задает вопрос "Что хочу сделать?", то мотив отвечает на вопрос "Почему хочу это сделать?". В этом смысле потребность - это отправная точка, а мотив - цель пути.

Блок мотивации играет ключевую роль в структуре спортивной деятельности, выполняя следующие функции:

1. Пусковой механизм: Мотивация запускает процесс спортивной деятельности. Без нее человек не будет испытывать желания тренироваться, соревноваться или даже просто заниматься спортом.

2. Поддержание активности: Мотивация необходима для поддержания необходимого уровня активности во время тренировок и соревнований. Она помогает преодолевать усталость, трудности и разочарования, которые неизбежны в спорте.

3. Регуляция содержания и средств деятельности: Мотивация определяет, какие цели ставить перед собой человеку, какие методы тренировки использовать и какие усилия прикладывать для достижения желаемого результата.

Важно отметить, что мотивация бывает внутренняя (желание самосовершенствоваться, стремление к победе) и внешняя (поощрения, награды, признание). Управление мотивацией является одной из важнейших задач преподавателя физической культуры, который должен уметь создавать условия для поддержания высокого уровня мотивации у своих подопечных.

Мобильные устройства и электронные приложения прочно вошли в повседневную жизнь студентов, становясь неотъемлемой частью их образовательной деятельности. Несмотря на то, что интеграция мобильных

приложений в учебный процесс происходит постепенно и не охватывает всех студентов и учебных предметов, наблюдается заметное повышение уровня их мотивации. [2].

Физическая активность – это сложный поведенческий комплекс, который в биологическом аспекте влияет на рост и развитие организма, состояние здоровья [5], также на развитие социальных связей и рост в корпоративной среде, самостоятельное или групповое развитие физических качеств и способностей [2], высокие уровни нагрузки для достижения спортивных результатов [4] и физические упражнения на досуге [2, 3]. Данные теории поведенческих изменений были использованы в качестве основы для интеграции физической активности при решении проблемы, связанные с принятием и поддержанием физически активного образа жизни.

Наиболее эффективными методами изменения поведения для улучшения результатов физической активности являются:

1. Изучение полученных и использованных подсказок, практических приемов, в зависимости от усилий или подхода к намеченной деятельности;

Мобильные приложения позволяют человеку очень быстро рассчитать физическую нагрузку на тренировках посредством выполнения различных, комфортных именно ему упражнений, а также получать в процессе уведомления в качестве подсказок и регуляторов деятельности, например, в контексте изменения питания или увеличения физической активности. Доступность и скорость получения вывода элементарных результатов позволяют оперативно вмешиваться, исправлять и оперативно подсказывать о выполнении заданной программы.

2. Оперативный самоконтроль поведенческого результата;

Современные девайсы помогают визуализировать достигнутые результаты в виде графиков и таблиц, что способствует развитию внутренней мотивации, самодетерминации и самоконтроля.

3. Социальная поддержка как двухсторонний процесс. С помощью приложений и социальных сетей можно делиться достигнутыми

результатами, тем самым подкрепляя сформированную внутреннюю мотивацию внешней – одобрением и поощрением со стороны социума. Также такой подход может прямо или косвенно повлиять на мотивированность «зрителей» заниматься спортом, что привлекает в экосистему приложения еще больше людей, и в социальной (или учебной) среде формируется соответствующий паттерн поведения, призывающий к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Приложения могут стимулировать взаимодействие и поддержку, что является эффективным способом изменения поведения.

4. Приложения могут еще больше влиять на поведение, в том числе от привлекательных компонентов дизайна и игрофикации.

Мобильные приложения – это привлекательный способ интеграции не только в образовательный процесс, но и в повседневную жизнь каждого человека, поскольку они общедоступны для загрузки и использования через магазины приложений Apple Store и Google Play, для устройств Apple и Android. А также для электронных устройств на базе операционной системы Microsoft имеются приложения для самостоятельного расчета и оценки необходимой выполняемости. В области здравоохранения, мобильные приложения играют все более важную роль в поддержке здоровых привычек, таких как изменение питания и увеличение физической активности. Например, приложения для контроля питания, такие как MyFitnessPal и Lose It!, позволяют отслеживать потребление калорий и макроэлементов, а также предоставляют персональные рекомендации. Приложения для физической активности, такие как Nike Training Club и Strava, предлагают тренировки, отслеживают прогресс и позволяют делиться результатами с друзьями. Важно отметить, что важно выбирать приложения от надежных разработчиков и осуществлять консультации с квалифицированным специалистом в области здравоохранения перед внесением изменений в свой рацион или режим тренировок.

Одним из приложений будет «Шагомер - счетчик шагов», который, используя персонализированные данные (рост, вес, пол), автоматически рассчитает размер шага и количество сжигаемых калорий за каждый шаг. Пользователь имеет возможность точно знать, сколько энергии он тратит. Приложение использует датчики смартфона, чтобы точно отслеживать количество шагов, которые делает пользователь. Оно умеет различать настоящие шаги от случайных движений, поэтому информация всегда точна и откалибрована.

«Mi Fit»: данное приложение используется в сочетании с фитнес-браслетом, а также имеет простой интерфейс и огромное количество функций, включая отслеживание активности, сна, частоты сердечных сокращений, расхода калорий, умный будильник, оповещения с телефона, отслеживание сна и многое другое. Фитнес-браслет с помощью датчиков обеспечивает точное отслеживание активности и физиологических показателей. Приложение предлагает индивидуальные рекомендации по тренировкам, учитывая ваш возраст, пол, вес и уровень физической подготовки.

Существует ряд причин, почему мобильные приложения и цифровые технологии рекомендованы к внедрению на практике:

- Интерактивное обучение: приложения позволяют представить информацию о тренировках в увлекательной и доступной форме. Визуальные инструкции, анимация и видео делают процесс обучения более интересным и легко усваиваемым.

- Контроль и коррекция: приложение может предоставлять регулярную обратную связь о достижениях, мотивируя пользователя продолжать тренировки и достигать поставленных целей.

- Оптимизация тестирования: приложения позволяют проводить тестирование физического и психического состояния более быстро, точно и удобно, чем традиционные методы.

- Прогнозирование: Приложения могут использовать собранные данные для предсказания возможных рисков для здоровья и предоставлять рекомендации по профилактике.

Интеграция мобильных приложений в процесс обучения физической культуре требует от педагога дифференцированного подхода к выбору и использованию инструментов. Важным требованием является систематичность самостоятельных занятий с использованием спортивных приложений. Это позволит достичь более значимых результатов [4].

Таким образом, внедрение мобильных спортивных приложений в процесс обучения физической культуре способствует повышению мотивации и заинтересованности обучающихся к собственному здоровью.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан №76 «О физической культуре и спорте» 26 мая 2000г.
2. Васильева Н.И. Использование мобильных приложений в аспекте повышения мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни // Мир педагогики и психологии. 2019. № 12 (41). С. 59-67.
3. Патаркацишвили Н.Ю. Индивидуальные способы применения электронных современных устройств за контролем физической нагрузки / Патаркацишвили Н.Ю., Завьялов Д.А., Близневский А.А. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187). – С. 288–292.
4. Великанова Е.С. Применение мобильных приложений для оптимизации занятий физической культурой и спортом // Аллея науки. 2019. Т. 2. № 12 (39). С. 855-858.

5. Андреев Т.А., Павленко Е.П., Ситникова М.И. Применение мобильных приложений для занятий физической культурой //Наука-2020. -2021. - № 6(51). С. 88-94.